

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

RETRATAR, REINICIAR E RETERRITORIALIZAR: DESCOLONIZANDO PELO AFETO A EXPERIÊNCIA DIGITAL ALGORITMICAMENTE CONFIGURADA

 DOI: 10.5281/zenodo.16229333

1. Lia Beatriz Teixeira Torraca
2. Edna Lúcia Tinoco Ponciano

1. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.
2. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

Resumo: A crise de COVID-19 evidenciou desafios de uma vida desterritorializada, conforme Pierre Lévy entende os processos de virtualização dos corpos, sejam eles de sujeitos ou objetos. Embora a virtualização permita a criação e manifestação de novas formas de afetos, os desafios emergem de um roteiro configurado algoritmicamente pelas plataformas de mídia social, responsáveis por um novo modelo de poder estabelecido a partir da modulagem perceptiva e calibragem afetiva do sujeito/usuário. O padrão comportamental do sujeito/usuário é o principal dado capturado artificialmente para alimentar os sistemas de configuração algorítmica das plataformas de mídias sociais. A regência dos algoritmos por meio do extrativismo digital revela a atualização da estética colonialista, denominada por Nick Couldry e Ulises Mejias como *data colonialism*. Com base em uma pesquisa qualitativa, buscamos compreender a experiência de jovens usuários na plataforma *Instagram*, com o objetivo de construir e oferecer estratégias descolonizadoras a partir da investigação sobre a atuação dos afetos nas relações gerenciadas por algoritmos. Por meio de grupos de discussão com jovens, participantes e atendidos pelo laboratório DERA-UERJ, pretende-se reconhecer e construir estratégias articuladas à experiência fotográfica e às novas formas de produção de imagens. Será apresentada proposta de educação, financiada pela FAPERJ, voltada para o visual digital, e ancorada na Teoria dos Afetos de Silvan Tomkins, como suporte teórico-metodológico, em associação ao método fenomenológico de Maurice Merleau-Ponty.

Palavras-Chave: Afeto; Fotografia; Colonialismo de Dados; *Instagram*.

INTRODUÇÃO

Se a primeira crise pandêmica do século XXI nos surpreendeu com uma infinidade de dúvidas, ela evidenciou uma certeza: passamos a viver virtualmente nossas crises. São novas formas de produzir imagens e construir realidade a partir da desterritorialização do sujeito, conforme Pierre Lévy (2017) entende o processo de virtualização de sujeitos e objetos. Este processo se reflete na criação de múltiplas afetividades e na abertura de novos quadros de

vulnerabilidade gerados algorítmicamente, responsável por uma nova forma de controle social, caracterizada pela atualização da estética colonialista. São as projeções dos padrões afetivos dos usuários nas plataformas de mídias sociais que retroalimentam uma cadeia de programações, revelando-se verdadeira rede de afetos. Essa conexão é gerenciada por interesses, privados e/ou públicos, e modelada pelo extrativismo digital. Um fenômeno nomeado por Nick Couldry e Ulises Mejias de *data colonialism* (2019), responsável por capturar regimes democráticos e imprimir um novo alinhamento político em nível global.

Esta pesquisa propõe a reprogramação de padrões comunicativos na plataforma *Instagram* como alternativa descolonizadora para a experiência de jovens usuários nesses espaços, fundamentada em estudos sobre percepção, afeto e imagem e articulada por meio da experiência fotográfica e as novas formas de produzir imagem. Uma proposta que busca entender o comportamento dos jovens usuários na plataforma *Instagram* e dos afetos que emergem nas relações comunicativas deste público nesses espaços. Uma proposta desenvolvida junto aos integrantes e ao público atendido pelo Laboratório DERA-UERJ, sob a supervisão da Professora Edna Ponciano, a partir da experiência fotográfica e das novas formas de produzir imagens. Um projeto financiado pela FAPERJ, ancorado na Teoria do Afeto desenvolvida por Silvan Tomkins, tanto como suporte teórico quanto referencial metodológico, associado ao método fenomenológico Merleau-Pontyano.

OBJETIVO

Este projeto de pesquisa tem como objetivo compreender a experiência de jovens na plataforma *Instagram*, buscando construir e oferecer estratégias para a descolonização das experiências desses jovens usuários. Uma pesquisa qualitativa estruturada a partir da investigação da atuação dos afetos nas relações algorítmicamente gerenciadas por esse modelo de negócio. Uma proposta articulada a partir da experiência fotográfica e das novas formas de produzir imagem que fazem parte do espectro da Pós-Fotografia.

METODOLOGIA

Com base em uma pesquisa qualitativa, pretendemos associar dois métodos de pesquisa: o método fenomenológico Merleau-Pontyano e a metodologia proposta por Silvan Tomkins, relacionada às manifestações dos afetos. A partir desta associação metodológica,

acreditamos seja possível encontrar novas formas de descolonizar a experiência do sujeito/usuário e as relações estabelecidas no *Instagram*, e outras mídias sociais com regime estético semelhante, considerando que essa plataforma é um espaço radicalmente imagético, originalmente pensado como *medium* para compartilhamento de experiências fotográficas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA / RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto de pesquisa é fundamentado nos conceitos de virtual de Pierre Lévy (2007), afeto neutro de Silvan Tomkins (1962; 1963; 2020), e *data colonialism* de Nick Couldry e Ulises Mejias (2019). Uma proposta pensada a partir da experiência fotográfica e as novas formas de produzir imagem. Segundo Lévy, a virtualização implicaria a desterritorialização do corpo, seja do sujeito ou do objeto, abrindo a possibilidade de erigir quadros coletivos da sensibilidade, intrinsecamente vinculados à percepção (2007, p. 107). Os afetos, segundo Lévy, seriam responsáveis por atualizar o virtual e fazer eclodir novos tipos de afetos, o que Lévy considera como inventividade afetiva (Ibid., p. 108), capaz de promover a *reterritorialização* dos corpos e das relações a partir de uma nova sensibilidade estética, na qual o afeto neutro ganha protagonismo, de acordo com a Teoria dos Afetos de Silvan Tomkins. Surpresa, segundo Tomkins, é o único afeto neutro, atuando como um *reset button*, capaz de reiniciar as experiências estéticas do sujeito para criar outras experiências e formular novas imagens, produzir outra realidade. O afeto surpresa agiria como o afeto reiniciador, que nesta proposta de pesquisa é o elemento observado e analisado nas relações configuradas algoritmicamente, capaz de alterar padrões e reprogramá-los, além de recalibrar a organização afetiva do usuário. O afeto neutro seria o *medium* capaz de reiniciar nossa experiência estética virtual e interferir no regime colonizador imposto pelas mídias sociais, conforme Nick Couldry e Ulises Mejias nomearam o fenômeno do extrativismo digital, característico da atualização do modelo colonialista, o *data colonialism*.

Descolonizar as experiências dos usuários dessas plataformas passa pela reprogramação dos padrões comunicativos nesses espaços. Uma possibilidade criada por intermédio do acoplamento dos afetos neutros articulados algoritmicamente, ou seja, o acoplamento dos afetos complexos (TORRACA, 2024). Os afetos complexos são os afetos neutros virtualizados, termo inspirado pelo Pensamento Complexo de Edgar Morin (2015). Ao sofrerem a interferência de algoritmos, sejam algoritmos mediadores ou generativos, os afetos complexos

assumem duas modalidades: afetos virtuais e afetos artificiais (TORRACA, 2024). O acoplamento do afeto virtual, aquele manifestado na mediação dos algoritmos que atuam em plataformas como o *Instagram*; e o afeto artificial, aquele gerado na interação entre sujeito e o algoritmo generativo de imagem (Ibid.), permitiria ao usuário reiniciar sua experiência estética nessas plataformas. Este reinício significa reescrever seu roteiro, modificar suas imagens, recriar o mundo percebido, o que é a tradução dos processos descolonizadores. Uma possibilidade gerada a partir da alteração dos afetos sobre a imagem projetada e a interferência nas relações algorítmicamente programadas. Estratégia criada por intermédio das novas formas de produzir imagem, de pensar a Fotografia, de vivenciar as experiências estéticas, de conhecer e compreender os afetos a partir dos processos de virtualização para, então, poder produzir estratégias que consigam proteger o usuário de mídias sociais, como a plataforma *Instagram*. Uma alternativa para além das mídias sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto “Retratar, Reiniciar e Reterritorializar: descolonizando pelo afeto a experiência digital algorítmicamente configurada”, financiado pela FAPERJ, busca oferecer alternativas para a descolonização da experiência do jovem sujeito/usuário da plataforma *Instagram* e, portanto, a emancipação deste público, considerando sua condição de vulnerabilidade diante da incompletude de seu desenvolvimento psíquico. Uma proposta desenvolvida junto aos integrantes e público atendido pelo DERA-UERJ. Uma alternativa que pretende promover a educação para o visual digital, cada vez mais configurado algorítmicamente pelas plataformas de mídia social. Partindo da observação sobre a intensificação da complexidade gerada na interação entre sujeito e algoritmos e no acoplamento entre duas modalidades de afeto complexo, e da potência descolonizadora deste acoplamento, acreditamos seja possível construir experiências estéticas que promovam a emancipação do jovem sujeito/usuário *instagramável*, além de gerar novos padrões de comunicação para além desta mídia social, ainda regida por protocolos obscuros e responsáveis por embaçar e formatar a percepção dos jovens usuários. Um modelo de negócio que imprime a atualização da estética colonialista, responsável por configurar perceptiva e afetivamente seus usuários, integrados em uma complexa conexão de dados e redes de afetos.

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COULDRY, N. e MEJIAS, U. **The Costs of Connection: how data is colonizing human life and appropriating it for capitalismo.** Stanford: Stanford University Press, 2019.

LÉVY, P. **O que é o virtual?** São Paulo, Editora 34, 2007.

MERLEAU-PONTY, M. **Fenomenologia da Percepção.** São Paulo: Martins Fontes, 1999.

MORIN, E. **Introdução ao pensamento complexo.** 5. ed. Porto Alegre: Sulina, 2015.

TOMKINS, Silvan. **Affect Imagery Consciousness – Volume I – The positive affects.** New York, Springer Publishing Company, 1962.

_____. **Affect Imagery Consciousness – Volume II – The negative affects.** New York, Springer Publishing Company, 1963.

TORRACA, L. **Antropofagia Afetiva: a colonização dos afetos complexos.** *Convergências: Estudos Em Humanidades Digitais*, 1(04), 1–21. <https://doi.org/10.59616/cehd.v1i4.957>